

**ЎЗБЕК ВА ЖАҲОН КИНО МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ЁШЛАР ОНГИ
ВА ТАФАККУРИГА ТАЪСИРИ**

Наргиза Исматуллаевна Садикова

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти,
“Овоз режиссёрлиги ва операторлик махорати”
кафедраси ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бугунги кунда кенг оммага намойиш этилаётган ўзбек ва жаҳон кино маҳсулотларининг ғоя ва мафқураси жамиятимиз миллий маданияти ва қадриятига, ижтимоий муносабатлар барқарорлигига, ёшлар онги ва тафаккурига таъсири ҳақида фикр юритилиб, таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: санъат, ашула, кино, миллий, маданият, қадрият, хориж, миллат маданияти, миллий маънавият, келажак авлод, тақдири ва истиқбол, ижтимоий - маданий муаммо, блоклаш, филтр, онг, онг ости, психология, ғоя мафкура.

**ВЛИЯНИЕ УЗБЕКСКИХ И МИРОВЫХ КИНОПРОДУКЦИЙ НА
РАЗУМ И МЫШЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ**

Наргиза Исматуллаевна Садикова

Государственный институт искусств
и культуры Узбекистана,
преподаватель кафедры

«Звукорежиссура и операторское мастерство»

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются идея и идеология узбекской и мировой кинопродукции, которые сегодня демонстрируются широкой публике, влияют

на национальную культуру и ценности нашего общества, стабильность общественных отношений, сознание и мышление молодёжи, психологию, даны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: искусство, пение, кино, национальность, культура, ценности, иностранное, национальная культура, национальная духовность, будущее поколение, судьба и будущее, общественно-культурная проблема, блокировка, фильтрация, сознание, подсознание, психология, идеология, идея.

INFLUENCE OF UZBEK AND WORLD FILM PRODUCTIONS ON THE MIND AND THINKING OF YOUTH

Nargiza Ismatullayevna Sadikova

State Institute of Art and Culture of Uzbekistan,

"Sound directing and cinematography skills"

teacher of the department

ANNOTATION

The ideas and ideology of Uzbek and world cinema, music videos, songs, advertisements, cartoons and other cultural products, which are presented to the public today, affect the national culture and values of our society, the stability of social relations, youth consciousness and thinking, psychology. their regulation, in this regard, the introduction of a system of psychodiagnostics and psychoprophylaxis in the field of culture, proposals and recommendations were given.

Key words: art, singing, cinema, advertising, cartoon, national, culture, values, foreign, national culture, national spirituality, future generation, destiny and future, socio-cultural problem, psychodiagnostics, blocking, filtering, consciousness, consciousness sub, psychology, ideology, idea.

Бугунги кунда ўзбек миллий кино санъати давлат ва жамият ижтимоий ҳаётини барқарорлаштириш ўрнига унинг баъзи маҳсулотлари ундаги миллий қадрият ва маданиятни сўниб боришига хизмат қилмоқда. Бу ҳолатни билибми ёки билмасдан баъзи бир режиссёрларнинг тижорат масаласида қилаётган фаолияти бу бизга ҳалигача маълум эмас.

Ўзбек киносининг бугунги кундаги катта аудиторияси ёшлар экан, бу масалага жиддий эътибор қаратиш лозимлигини талаб этади. Жаҳон тажрибасидан маълумки, хусусан, Жанубий Корея мамлакати кино санъатига жиддий эътибор қаратиб, ривожланган мамлакатлар сафидан жой олишга эмас, бу жараёнга етиб келишга тарихда ўтган аждодларнинг чексиз матонати, мардлиги ва жасорати эвазига мустақиллик қўлга киритилганлиги, тарихий ривожланиш жараёнида ташқи ва ички душманлар синовига бутун бир миллат ва халқ бўлиб, ўзлигидан узоқлашмаган ҳолда етиб келганлигини, бугунги кун авлодлари буни кўз қорачиғидай асраши, бир сўз билан айтганда, аждодларга муносиб авлод бўлиб, етишишга ундовчи тарихий қаҳрамонлик ва миллатга хос бўлган миллий жасоратни, ватанпарварлик ва ҳарбий ватанпарварлик сифатларини, миллий ўзликни англаши ва унга собит бўлишни кино орқали ёшлар онгига сингдиришга доимий равишда ҳаракат қилиб келаётган бир даврда, бу масалага жиддий эътибор қаратмасдан ёшларни енгил ҳаётга, миллий қадрият ва маданиятдан узоқлашишга ундовчи мантиқсиз, тушунарсиз, маъно-моҳиятига эга бўлмаган кинолар билан баҳраманд этилмоқда. Ушбу кино ва шу каби мантиқсиз кино ижодкорлари жамиятга етказилган маънавий зарар ва ёшлар онгидаги салбий таъсирини нима билан оқлар экан? Шу кунгача ўзбек кино тарихида, оилавий турмуш тарзида, миллий маданиятида, ижтимоий ҳаётида бу каби тушунчалар бўлмаган, агар мавжудлари суратга олинган бўлса ҳам давлат ва жамият, миллат ва унинг ёшларни маънавий ва маданияти ҳақида қайғурган мутасаддилар унга чекловлар қўйган ва катта экранга чиқармаган. Бу кинофильмлар билан ўзбек миллий маданият ва қадриятини кенг аудитория кўз ўнгида қилиб, томоша қилиб йўқ қилаётганимизни наҳотки англамасак.

Ўзбек миллати бугунги кунга етишгунга қадар қанчадан- қанча мард ва жасоратли ўғлонларини қурбон бердику? Неча аср ва йиллар мабойнида маънавий ва моддий миллий бойликларидан махрум бўлди. Неча юз йиллаб тараққиётдан ортда қолди. Ахир бу миллат бир вақтлар инсоният цивилизацияси “бешигини” тебратган миллат эмасмиди? Мустақиллик осонгина қўлга киритилмадику? Уни асраб - авайлаш миллий ўзлигини англаган мард ва жасоратли инсонларни тарбиялашга боғлиқ эмасми? Ўзбек миллати неча бир босқинни кўрди, неча босқинлардан омон чиқди ва ниҳоят узоқ кутилган мустақилликни қўлга киритди.

Маълумки, жамиятдаги ижтимоий, маданий муаммолар ва масалалар ҳақида барча соҳа вакиллари фикр юритади. Оддий қилиб айтганда, ўзаро суҳбатлашиб ўтирган иккита қўшни ҳам бу масалани ўзаро муҳокама қилиши табиий ҳол. Бу инсонлар фақат муносабат билдириб, ўзларнинг субъектив қарашларини бир-бирига айтади ва бири иккинчисини фикрини маъқуллаб давом эттириш мумкин. Аммо бу борада қилиниши керак бўлган амалий ва илмий масалалар юзасидан ҳалигача мутахассислар томонидан аниқ таклиф ва тавсиялар берилмаяпти. Берилган таклиф ва тавсиялар ҳам давра суҳбати, ўзаро баҳс ва умумий гап сўзлардан иборатлигича қолиб кетмоқда. Психологик жиҳатдан олиб қарайдиган бўлсак, инсон энг аввало яхши нарсадан кўра ёмон нарсани, ютуқдан кўра камчиликни кўришга мойилдир. Бу инсонга хос бўлган умумий фикрлаш тарзи бизнинг эътиборимиздан четда қолмаган ҳолда, бу соҳада умумий гап сўзлардан четга чиқиб, аниқ илмий-амалий тавсия ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлган рационал таклифларни бериш вақти келган деб ўйлаймиз. Бизнинг мақсадимиз ниманидир танқид қилиш эмас, қиёсий таққослаш орқали мавжуд масалага жиддий эътиборни қаратиш ва кенг аудиторияга етказилаётган маҳсулотни (маданият ва маънавиятга дахлдор бўлиб, тарғибот ва ташвиқотни ўзида акс эттириш мумкинлигини ҳис қила олган ҳолда) ишлаб чиқарувчилари ўзларига жиддий масъулиятни олишлари кераклиги, миллат маданияти ва маънавиятига ҳамда келажак авлод тақдири ва истиқболига

дахлдорлигини ҳис қилиши, ўзлари англамаган ҳолда бошқа бир ёт ғояларни сингдиришдан тийилиши керак.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2017 йил 3 августда Ўзбекистан ижодкорлари, зиёлилари билан учрашувдаги маърузасида: “Биз бир нарсани ҳеч қачон эсимиздан чиқармаслигимиз зарур. Агар “оммавий маданият” таҳдиди фақат четдан - Фарбдан кириб келади, десак, қаттиқ адашамиз. Бу бало, афсуски, ўзимиздан, ўз орамиздан ҳам чиқиши мумкин. Мен бу гапларни осмондан олиб айтаётганим йўқ. Юртимизда нашр этилаётган айрим газета-журналлар, китобларни, суратга олинаётган баъзи клип ва киноларни, эфирга берилаётган қўшиқ ва рақсларни кузатиб, соғлом фикрлайдиган ҳар қандай одам шундай хулосага келиши табиий”- деган фикрни билдирдилар.

Мақсад жамиятдаги ижтимоий-маданий муаммоли масалалар ҳақида фикр юритиш эмас, балки унинг ечими ҳақида ҳам ўз қарашларимизни билдирмоқчимиз. Муаммолар ҳақида гапириш мумкин, унинг ечимига келганда масала бошқача бўлади, онгли фикр юритиб, мавжуд муаммоларни келтириб чиқарувчи омилларни бартараф этиш чора-тадбирлари механизмини илм-фан методика ва технологияларидан мақсадли фойдаланиб, аниқ таклиф бериш лозим.

Бизнинг нуқтаи-назаримизча, бу ўткир ижтимоий муаммоли масалада психодиогностик ва психопрофилактик тизимни ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш давр талабидир. Акс ҳолда бугунги кунда баъзи мамлакатлар ёшлари фаолиятида учраётган, бўй кўрсатаётган миллий маданият ва қадрият билан ўзаро тўқнашувга юз тутаётган миллат ва мамлакатларнинг аҳволига тушиб қолишимиз, охир оқибатда ўзлигимиздан узоқлашиб кетишимиз, бир сўз билан айтганда, бизни ким бошқариши ва нимани бизга сингдириши муҳим эмас бўлиб қолади, яъни космополитизм ғояси таъсирида қолиб кетиш мумкин. Чунки бизда миллий ғурур, миллий онг, миллий маданият ва миллий қадрият тушунчалари енгил-елпи тушунчалар билан англамаган ҳолда алмаштириб юборилапти.

Испан файласуфи Х.Ортеги-и Гассет - «Биз ҳақиқатдан ҳам XIX асрда рўй берган инсон тақдиридаги радикал ўзгаришлар олдида турибмиз. Замонавий инсон учун ҳам жисмонан, ҳам ижтимоий жиҳатдан мутлақо янги манзара, янги фаолият яратилди. Бу янги дунёнинг қиёфасини учта муҳим жиҳат белгилайди. Бу демократия, экспериментал фан ва индустриализация. Иккинчи ва учинчи жиҳатларни «техника» номи билан умумлаштириш мумкин».

Файласуф XIX асрда XX ва XXI асрдаги ижтимоий муносабат ва муҳитдаги ўзгаришларни унинг “техника” номи билан умумлаштирилиш ҳақида гапириб, келажакда инсон онги, унинг психологияси, маданияти ва маънавиятига радикаллашган ғоялар таъсири техника ёрдамида сингдирилишини башорат қилган бўлса ажаб эмас. Аммо бугунги кунда барча соҳа мутахассислари жамият учун ёт ва бегона ғояларни, радикал ҳаракат ва фаолият турларини айнан шу техниканинг ютуқларидан мақсадли фойдаланган ҳолда миллий маданият ва маънавиятни барқарор тизимда ушлаб туриши ҳам мумкин.

Жалолиддин Мангуберди жасорати, Амир Темур мардлиги ва бошқаруви, Темур Малик, Спитамен, Широқ, Абдулла Авлоний, Фитрат, Абдулла Қодирий, Чўлпон, Тўмарис, Нодирабегим, Увайсий ва бошқа қатор тарихий қаҳрамонларнинг ҳаёти ва фаолияти, тарихимиздаги жасорати кенг оммага намойиш этилиши ва ёшлар маданияти ва маънавияти, ҳамда жасоратини юксалтириш, улар онгига сингдиришда соҳа вакиллари психологлар билан бирга ишлашини тақозо этмоқда.

Бугунги кунда дунёда инсон онги ва қалбига эгалик қилишга интилиш борган сари ортиб борар экан, бу борада ҳар икки соҳа вакиллари илмий мезонларга таянган ҳолда фаолиятини уйғунлаштириши, ҳамкорликда ишлаши, керак бўлганда бу борада мақсадлар муштараклигини таъминлаган ҳолда чора - тадбирлар режасини ишлаб чиқиши ва “йўл харитасини” яратиши зарур. Бу борадаги фаолиятни кечиктирмасдан тезроқ ташкил этиш ва бошлаш лозим. Аксинча, аксарият ёшларимизни (ёт ғоя ва мафкур) бошқалар таъсирига тушиб қолишига, бошқа маданиятни қабул қилиб олишига, оқибатда шунча қилинган

саъй-ҳаракат бефойда бўлганлигини ҳис қиламиз, бу вақтда ҳаммасини бой бериб кўп нарсага кечиккан бўламиз.

Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, қуйидаги ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз ва таклиф сифатида киритамиз:

- Мактабгача таълим (боғча) - маданият, санъат ва ҳамда ижодкорликка йўналтирилган махсус қобилиятга эга бўлган болаларни саралаб тайёрлаш, (самарадорлик ҳар бир болани ёшлигидаги санъатга бўлган қобилиятини аниқлаб (касбий психологик диагностикаси ва касбий йўналтириш - профотбор) махсус таълимни ташкил этган ҳолда касбга йўналтириш лозим. Натижада юртимизда санъат ва маданият соҳасида нафақат жамиятимиз учун балки дунё тан оладиган ижодкорларни етиштиришга замин бўлади ва ўз касбининг эгалари вужудга келади;

- ўзбек кино санъати, ашула, клип, мультфильм, реклама ва бошқа маданият соҳаларида психодиагностика ва психопрофилактик тизимни ишлаб чиқиш (ушбу соҳадаги бугунги ижобий ва салбий омиллар солиштирилади) ҳамда амалиётга жорий этиш зарур. Бу жамиятимиз ёшларини миллий маданият ва умуминсоний қадрият руҳида тарбиялашга асос бўлиб хизмат қилади;

-Ўзбек ва бошқа мамлакатларнинг кино санъати, мусиқа, клип, мультфильм, реклама ва маданият соҳасидаги маҳсулотларини психологик экспертизадан ўтказиш. Уларнинг ўзбек маданияти, миллий қадрияти ва ижтимоий ҳаётига, оилавий турмуш-тарзига, ёшлар онги ва тафаккурни ўзгариши, онг остига таъсир ҳамда бошқа салбий оқибатларини таҳлил қилиш, истикболли тавсиялар ишлаб чиқиш;

-миллий қадрият ва маданиятга садоқат ҳамда ҳурмат ҳиссини шакллантирувчи, жамият (қолаверса дунёга ўзбек металитетининг ўзига хослиги ва барқарорлиги, миллий маданияти, онги ва тафаккурини буюклигини сингдирувчи) онг ва онг остига бунёдкорлик ва матонат, жасорат ва садоқат, адолат тушунчаларини сингдириш механизмини ишлаб чиқиш ҳамда сингдиришнинг психологик омилларини яратиш;

-“Оммавий маданият” иллатларига (миллатнинг миллий маданият ва қадриятга қарши ҳамда йўқ қилиш омили сифатида қўлланилаётган) миллий моддий ва маънавий маданият ҳамда қадриятни психологик фактор билан уйғунлаштирган ҳолда кучли миллий маданий иммунитет қуролини яратиш ва жамиятга сингдириш тизимини ишлаб чиқиш ҳамда уни маданият соҳаси (кино санъати, ашула, клип, мультфильм, реклама ва бошқа) маҳсулотларига сингдириш тизимини яратиш (бу давр талаби булиб шу кунгача бу масалада олиб борилган катор тарғибот ва ташвиқот ишлари, давра суҳбатлари ва баҳс - мунозаралар кутилган натижани бермади. Жамиятимиздаги бугунги маданий узгаришларнинг узи асослаб турибди. Оммавий маданият ва космополитизм мафқураси таҳдиди борган сари ортиб бормокда);

-жамиятдаги инсонлар ва ёшлар онг остига таъсир ўтказишда кино, клип, мультфильм, реклама ва бошқа маданий воситалардан омилкорлик асосида фойдаланиш, тарғибот ва ташвиқотни ташкил этиш тизимини ишлаб чиқиш;

-миллат, миллий бойлиги бўлган моддий маданият ва маданий қадрият ҳисобланган муқаддас қадамжоларга шунчаки туризм эмас, миллий, ватанпарварлик ва ҳарбий ватанпарварлик туйғусини ҳис этувчи, сингдирувчи омил ва восита сифатида ташкил этиш, шунингдек, бу жараёни ёшлар маданий онги ва фаолияти уйғунлигини таъминлашда асосий тарғибот қуроли сифатида фойдаланиш дастурини яратиш;

- юртимиздаги тарихий ва маданий бойлик ҳисобланган музейларга ташрифни таълим муассасаларининг барча бўғинларида таҳсил олаётган ёшлар учун маънавий эҳтиёжга айлантириши, онгли ва мақсадли ташкил этиш, ҳамда фан дастур ва мақсадларидан келиб чиқиб, кўчма дарсни амалга ошириш мақсадга мувофиқлигини ҳамда психологик факторлар асосида миллий маданият, қадрият тушунчасига ҳурмат ва эҳтиром ҳиссини шакллантириш;

- ёшларнинг қизиқиши ва қобилиятидан келиб чиқиб, маданият соҳасидаги тўғарақлар фаолият дастурлари психологик тренинг дастури билан уйғунлашган

ҳолда ташкил этилиши ҳамда оддий тўғарак жараёнидан юқори ва самарали натижаларга эришиш;

- ёшлар онгига миллий мумтоз куй ва ашула, рақс, миллий чолғу асбоблари ва улардан фойдаланиш, миллий қўғирчоқ ва уйинчоқлар яшаш тугараклари фаолиятини психологик тренинг методикалари асосида ташкил этиш механизми ишлаб чиқиш;

- миллий маданий қадрият ва анъаналарни узидан акс эттирган конструкция (инновацион бино ва иншоотлар, болалар қўғирчоқ ва ўйинчоқлари ва бошқалар) лойиҳаларини тайёрлаш ва яшаш қобилиятларини рағбатлантирувчи ҳамда кўникма ва малакасини шакллантирувчи замонавий технологиялар тўғараги ташкил этиш, ёшлардаги ижодкорлик қобилиятини қўллаб-қувватлаб рағбатлантириш ва психологик мотивация бериш;

- аксарият ёшларда кузатиладиган (кўп ҳолларда эътибор ва рағбатсиз сўниб ёки йўқолиб кетадиган ноёб қобилият) санъат ва маданиятга хос бўлган (дуал) иккита юқори даражадаги қобилиятни тарбиялаш ва шакллантиришнинг психологик методикаларини яратиш;

- жамиятимиз санъат ва маданият соҳасида фаолият олиб бораётган, ўзи англамаган ҳолда унинг таракқиёти ва истиқболига раҳна солаётган, шахсларни психологик диагностик қилиш ва психопрофлактикасини ишлаб чиқиш ҳамда бу борада керакли таклиф ва тавсияларни мутасадди ташкилотларга доимий равишда бериб бориш;

- маданият ва санъатни ички ва ташқи таъсирлар асосида емирилиши, омма онгига салбий таъсир этувчи, номақбул нарсаларни тарғиб ва ташвиқ (баъзи киноларимизда жонига қасд қилишни англамаган ҳолда амалга ошириш механизмларни тарғиб қилаётганлиги, эрта туғриқ, никоҳнинг кадр -қимматини тушириб юборилиши, оила институтига ҳурматсизлик ва уни бошқаси билан кўриш мумкинлиги ва барқарорлигига раҳна солувчи, оила муқаддаслиги пул билан баҳоланиши, қайнона ва келин муносабатларидаги миллий қадриятларни қадрсизлантириш, эри-хотин муносабатларини евроцентризм ғоялари билан

уйғунлашганлик ҳолатлари, отани уйдаги ўрни ва қадрини йўқолиши, катталарга ҳурматсизлик, тарбиясизлик, таълимдан узоқлашиш, тарбиячи ва таълим берувчига ҳурматсизлик, бой ва камбағал табақалар ўртасидаги тафовутни очикчасига тарғиб қилиш, маданий ва ахлоксиз кийиниш маданияти, шева, жаргондан фойдаланиш ва бирини иккинчисидан устун қўйиш, новербал нутқни маданиятсиз кўринишлар, адабий тилдан фойдаланмаслик) қиладиган ғоялардан химояловчи маданий психохавфсизлик механизми ишлаб чиқиш.

Хулоса ўрнида айтганда, биз буюк тарихимиз, моддий ва маънавий қадриятимиз билан фахрланшимиз бизга канчалик куч берса, эртанги кунга бўлган ишончимизни оширса, буюк давлат ва адолатли барқарор жамият куришимизга замин булса, уни емирувчи ва таҳдид солувчи ички ва ташқи омилларга эътиборсиз булиб қараб туришимиз эса, қайта тиклаш кийин бўлган даражага йукотишларни келтириб чиқариши мумкин. Бу борада барча соҳа вакиллари касби коридан қатъий назар, миллат ва халқнинг фидойи фарзандлари бир хил масъул эканлигини унутмаслиги, илмий - амалий лойиҳаларни ишлаб чиқиши ва тизимли таразда ташкил этишлари лозим.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ш.М. Мирзиёев Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш - халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. // Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувдаги маърузаси.
2. Х. Ортега-и- Гассет Восстания масс. Вопросы Философии, №3,М.,1989.
3. Р.А. Гальцева. Самосознание Европейской культуры в XX веке. М.,1991
4. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7, 2, 2020, 2204-2215.
5. Iqbal Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and

Technology, 29(05), 1554-1567. Retrieved from
<http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>

6. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9(1), 5230-5236. doi:10.35940/ijeat.A2948.109119

7. Ikboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. Journal of Literature and Art Studies, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>

8. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 1554–1567.

9. S Khusanov, B Bazarbayev, K Xidirova (2020) [Lacking professional personnels as the major issue in the" karakalpakfilm" cinema studio](#) - International Journal of Psychosocial Rehabilitation.

10. Хидирова, К. (2022). РАЗВИТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В УЗБЕКСКИХ КИНЕМАТОГРАФИИ. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 20–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6842>

11. Таджибаева О. К. Народные эпосы в театральном искусстве Центральной Азии //Филология и лингвистика в современном обществе. – 2014. – С. 17-20.

12. Tadjibaeva, O. K. . (2021). Epic Heritage - The Gold Treasure. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(06), 131–140. <https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume03Issue06-18>.

13. Mirsaidova, D. . (2022). ZAMONAVIY OVOZ ISHLAB CHIQRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(5), 33–36. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3063>.

14. Shokirova, G. (2022). PROBLEMS OF SKILLS OF YOUNG FILMMAKERS IN UZBEK CINEMATOGRAPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 201-207.

15. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." Eurasian Journal of Academic Research 3.1 (2023): 109-112.

16. Adilov, A. (2022). THE IMPORTANCE OF SHOOTING STYLES WHEN CREATING A FEATURE FILM. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 208-213.

17. Talabbaev, R. E. (2020). Problems And Errors Of Video Editing Beginners. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(10), 80-83.

18. Talabbaev, R. E. (2020). THE IMPORTANCE OF SOUND RECORDING AND PROCESSING USING MODERN COMPUTER TECHNOLOGY IN CINEMA. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 194-196).

19. Ergashalievich, T. R. (2022). PLACE OF UZBEK ANIMATED FILMS IN THE WORLD OF ANIMATED FILMS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 1250-1252.

20. Ergashalievich, T. R. (2022). The importance of investigation the experience of world cinema industry specialists in the development of Uzbek cinematography. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 1022-1025.

21. Meliqo'ziev, I. . (2023). TARIXIY FILMLARDA SYUJET RIVOJI VA KOMPOZISIYA. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2),126–133. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10042>.

22. Копадзе , А. (2023). МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИИ МИРОВОГО ДУБЛЯЖНОГО ИСКУССТВА. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2), 116–125. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10041>.

23. Khidirova, K. (2023). VISUAL AND EXPRESSIVE MEANS OF CINEMATOGRAPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2), 134–141. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10052>.
24. HATAM FAYZIEV -A BRIGHT REPRESENTATIVE OF THE UZBEK CINEMATOGRAPHY SCHOOL Iqbal Mamasodikovich Melikuziev Uzbek State Institute of Arts and culture, "Voicedirecting and operatic skills" head of the department, doctor of philosophy in art Sciences (PhD), professor, e-mail: iqbol.1981.nozxon@gmail.com <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509691>.
25. ShCh Amanmuradov /STUDYING THE SUBJECT "TECHNOLOGY AND PRACTICE OF SOUND DESIGN" AT THE STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE OF UZBEKISTAN //Art: Actual Problems of Theory and Practice, 2021.
26. ShCh Amanmuradov / PECULIARITIES OF THE SOUND-VIEW MONTAGE OF THE FILM "THE MAN LEAVES THE BIRDS// Oriental Art and Culture, 2022.
27. N Sadikova/ EXPLORING INNOVATIVE METHODS AND THE CHALLENGE OF MODULAR LEARNING IN SOUND DESIGN TEACHING// Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and, 2022.
28. O.R Rakhimdjanov / The Role And Importance of Using the Experience of Foreign Modern Cinematographers in the Development of Uzbek Cinematography// Open Access Repository, 2022.
29. O.R Raximdjanov/ ZAMONAVIY OVOZ REJISSYORLIGINING ASOSIY TAMOYILLARI// Oriental Art and Culture, 2022.
30. А.Утаев/ПОЛЬ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА В АНИМАЦИИ//Eurasian Journal of Academic Research, 2022.
31. AS Utaev/ANIMATSIYA REJISSURASI: AKTYORLIK MAHORATINING O 'RNI//Oriental Art and Culture, 2022.